

PRODUÇÃO DE TEXTOS: A EXPERIÊNCIA COM BLOG NA PANDEMIA DE COVID-19

[Linguística, Letras e Artes, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

TEXT PRODUCTION: THE BLOG EXPERIENCE IN THE COVID-19 PANDEMIC

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12617633

João Jorge Pereira dos Reis¹

RESUMO

O presente artigo relata a minha experiência de utilização do blog Práticas em Língua Portuguesa, em 2021, como ferramenta pedagógica de aprendizagem no Ensino Remoto Emergencial (ERE) durante a pandemia de COVID-19. O objetivo deste estudo é descrever as atividades de produção textual desenvolvidas pelos alunos da 3ª série do Ensino Médio em Tempo Integral da Escola Estadual Avertano Rocha, no Distrito de Icoaraci, em Belém (PA), destacando a importância da inserção das tecnologias digitais no processo educacional e sua relação com as competências habilitadas pela Base Nacional Comum Curricular-Ensino Médio. A metodologia adotada consiste em um relato de experiência, com base na observação das atividades realizadas pelos alunos e na análise qualitativa dos trabalhos incluídos. Os resultados demonstraram que o blog favoreceu o engajamento dos estudantes em atividades autorais e coletivas, aprimorando suas habilidades comunicativas e

digitais, e confiante para a construção do conhecimento crítico e reflexivo. A experiência relatada neste artigo reforça a importância da inovação e adaptação às demandas do século XXI no âmbito das linguagens e suas tecnologias, servindo como inspiração para educadores que buscam estratégias pedagógicas eficientes e inovadoras.

Palavras-chave: blog; língua portuguesa; ensino remoto; pandemia; BNCC.

SUMMARY

This article reports on my experience using the blog Practices in Portuguese Language, in 2021, as a pedagogical learning tool in Emergency Remote Teaching (ERE) during the COVID-19 pandemic. The objective of this study is to describe the textual production activities developed by students in the 3rd year of Full-Time High School at Escola Estadual Avertano Rocha, in the District of Icoaraci, in Belém (PA), highlighting the importance of inserting digital technologies in the process educational and its relationship with the competencies enabled by the National Common Curricular Base-High School. The methodology adopted consists of an experience report, based on observation of activities carried out by students and qualitative analysis of the work included. The results demonstrated that the blog favored students' engagement in authorial and collective activities, improving their communicative and digital skills, and confidence in the construction of critical and reflective knowledge. The experience reported in this article reinforces the importance of innovation and adaptation to the demands of the 21st century in the context of languages and their technologies, serving as inspiration for educators seeking efficient and innovative pedagogical strategies.

Keywords: blog; Portuguese language; remote teaching; pandemic; BNCC.

1. INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19 desencadeou uma série de desafios para a educação em todo o mundo, impulsionando as instituições de ensino a buscarem soluções criativas e eficientes para manter o processo de ensino-aprendizagem em curso (PADÚ, et al., 2020). Diante desse cenário, as tecnologias digitais assumem um papel central na busca por fornecer uma comunicação eficaz entre docentes e discentes no ensino não presencial (BATES, 2020).

O presente artigo tem como objetivo relatar minha experiência de professor da Escola Estadual Avertano Rocha, onde criei o blog Práticas em Língua Portuguesa (<https://praticaslinguaportuguesa.blogspot.com/>) como uma estratégia pedagógica inovadora para o ensino da produção textual aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) durante a pandemia de COVID-19. A iniciativa buscou alinhar-se com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)-Ensino Médio, que enfatiza, entre outras, a importância de mobilizar práticas de linguagem no universo digital para expandir as formas de produzir sentidos e engajar-se em práticas autorais e coletivas (BRASIL, 2018).

Neste artigo, será apresentado o desempenho do blog como instrumento pedagógico, destacando os benefícios proporcionados aos alunos na construção de suas habilidades comunicativas e competências digitais (MORAN, 1999). O resultado das atividades de produção de textos mostra o engajamento e o aprendizado dos alunos para a compreensão do potencial das tecnologias digitais no ensino de Língua Portuguesa (LACERDA; JUNIOR, 2021).

O estudo está garantido em seções que abordam a metodologia, a criação e uso do blog, as atividades de produção textual realizadas pelos alunos, bem como a relação das práticas de aperfeiçoamento com a BNCC-Ensino Médio e as considerações finais acerca da experiência vivenciada.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa é caracterizada como um relato de experiência, que consiste na descrição das práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito do blog Práticas em Língua Portuguesa, no contexto do ensino remoto emergencial (ERE) durante a pandemia de COVID-19. O relato de experiência é uma modalidade de pesquisa que visa compartilhar sobre práticas educacionais, desejando a construção do conhecimento na área da educação (MUSSI; FLORES; ALMEIDA, 2021).

O estudo foi realizado com alunos da 3ª série do Ensino Médio em Tempo Integral de uma escola pública do Pará. O período analisado compreende os meses de abril de 2021 a janeiro de 2022, abrangendo diferentes atividades de produção textual propostas nas aulas pelo WhatsApp e Google Meet para o blog.

Os dados foram coletados a partir das postagens que contribuíram para o desenvolvimento das habilidades em Língua Portuguesa.

3. PRÁTICAS DE LINGUAGEM NO UNIVERSO DIGITAL E NA BNCC

Considerando a área de conhecimento Linguagens e Suas Tecnologias na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)-Ensino Médio, a Competência 7 destaca a importância de mobilizar práticas de linguagem no universo digital. Tal competência visa ampliar as formas de produzir sentidos, engajar-se em práticas autorais e coletivas, e aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2018).

A experiência relatada neste artigo, por meio do uso do blog Práticas em Língua Portuguesa como ferramenta pedagógica, está em consonância com as habilidades da Competência 7 da BNCC. O blog possibilitou que os alunos mobilizassem práticas de linguagem no universo digital, explorando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas do ERE.

Ao criar seus blogs pessoalmente e desenvolver atividades de produção textual no ambiente virtual, os discentes tiveram a oportunidade de expandir suas habilidades comunicativas, ao mesmo tempo em que desenvolveram o letramento digital. A interação com diferentes gêneros textuais, temas gramatical e documental permitiu que os estudantes aprofundassem suas reflexões e engajassem-se em práticas autorais e coletivas, enriquecendo o processo de aprendizagem.

A ênfase na mobilização das práticas de linguagem no universo digital, conforme proposto pela BNCC, é fundamental para preparar os alunos para os desafios do século XXI. A sociedade contemporânea é marcada pela presença constante das tecnologias digitais e da informação, o que requer o desenvolvimento de habilidades e competências para lidar com esse cenário.

Portanto, a experiência apresentada neste artigo enfatiza a inserção de estratégias pedagógicas que integram o ensino de língua portuguesa e as tecnologias digitais, de modo a atender às demandas da BNCC e promover uma formação integral aos estudantes. A adoção de ferramentas como o blog Práticas em Língua Portuguesa demonstra o potencial da educação para inovar e adaptar-se a contextos desafiadores, como o ERE, para a formação de indivíduos críticos, criativos e autônomos no âmbito das linguagens e suas tecnologias.

4. A CRIAÇÃO DO BLOG “PRÁTICAS EM LÍNGUA PORTUGUESA”

Diante do cenário de ensino remoto emergencial causado pela pandemia de Covid-19, foi necessário buscar estratégias pedagógicas que promovam o engajamento dos alunos e facilitem a aprendizagem. Nesse contexto, o blog Práticas em Língua Portuguesa foi criado, no ano letivo 2021, como uma ferramenta pedagógica para auxiliar no desenvolvimento das competências em Língua Portuguesa dos alunos da 3ª série do Ensino Médio em Tempo Integral da Escola Estadual Avertano Rocha, no Distrito de Icoaraci, em Belém (PA).

A criação do blog foi realizada por mim utilizando a plataforma Blogger, que permite a criação gratuita de blogs, além de ser de fácil navegação e personalização (BLOGGER, 2021). A escolha dessa plataforma se deu pelo fato de ser uma ferramenta acessível, tanto em termos financeiros como em relação à facilidade de uso, proporcionando assim a participação dos alunos.

O blog Práticas em Língua Portuguesa foi garantido de modo a apresentar um ambiente virtual organizado e acolhedor, com uma identidade visual que remete à temática da Língua Portuguesa. As postagens foram organizadas no endereço eletrônico <https://praticaslinguaportuguesa.blogspot.com/>.

Desempenhei um papel fundamental na criação e manutenção do blog, sendo o responsável pela elaboração das atividades de produção textual, pela orientação dos alunos na realização das tarefas e pela avaliação dos textos produzidos durante as aulas por meio do WhatsApp e do Google Meet.

A participação dos alunos no blog se deu por meio da realização das atividades propostas, da criação de blogs pessoais para a produção e postagem dos textos e da interação com os colegas e com o professor. Dessa forma, o blog Práticas em Língua Portuguesa se configurou como um espaço de aprendizagem colaborativa, onde os alunos puderam desenvolver suas habilidades em Língua Portuguesa de maneira dinâmica e participativa.

5. PRODUÇÕES TEXTUAIS NO BLOG “PRÁTICAS EM LÍNGUA PORTUGUESA”

Ao longo do período de ERE, as atividades de produção de textos foram propostas em aulas pelo WhatsApp e Google Meet, e desenvolvidas no blog Práticas em Língua Portuguesa e nos blogs pessoais dos alunos. Essas produções visavam não só o desenvolvimento de competências em Língua Portuguesa, mas também a promoção do engajamento. As atividades propostas abordaram diferentes gêneros textuais,

proporcionando aos alunos um amplo espectro de práticas de escrita. A seguir, apresento as atividades realizadas:

5.1 Gêneros textuais com temas livres

Durante os meses de abril e maio de 2021, um total de 62 discentes foi desafiado a desenvolver uma atividade de produção textual envolvendo diversos gêneros textuais e com temas livres. O objetivo dessa proposta era proporcionar aos estudantes a oportunidade de explorar suas próprias ideias e interesses, permitindo a expressão criativa e o engajamento pessoal com os temas abordados.

Os gêneros textuais explorados pelos alunos incluíram, entre outros, narrativas, dissertações, resenhas e charges. Essa diversidade permite aos estudantes ampliar seu repertório de escrita e compreensão dos diferentes propósitos e estruturas dos gêneros textuais, com certeza para o desenvolvimento de habilidades comunicativas eficientes e contextualizadas.

As produções textuais foram postadas pelos estudantes no blog Práticas em Língua Portuguesa:

<https://praticaslinguaportuguesa.blogspot.com/2021/04/> e

<https://praticaslinguaportuguesa.blogspot.com/2021/05/>.

A estreia dos textos no blog favoreceu a interação entre os alunos, que podiam ler, comentar e aprender com as produções de seus colegas. Essa troca de experiências influenciou um ambiente de aprendizagem colaborativo e estimulante, onde os estudantes se sentiram motivados a aprimorar suas habilidades de escrita e leitura crítica.

Essa atividade, além de atender à Competência 7 da BNCC, permitiu aos alunos autonomia e criatividade no processo de construção textual, bem como a apropriação das ferramentas digitais disponíveis para a divulgação e o compartilhamento de suas produções. O incentivo à escolha de temas livres, por sua vez, possibilitou que os alunos

abordassem assuntos de seu interesse, o que certamente contribuiu para o engajamento e a motivação no desenvolvimento da atividade proposta.

5.2 Criação de blogs pessoais e pesquisa sobre Sintaxe da Concordância

Em setembro de 2021, uma nova atividade de produção textual foi proposta, desta vez focando no estudo da Sintaxe da Concordância. Para essa atividade, 58 discentes criaram seus próprios blogs pessoais, sob a minha orientação, como página da Web para a produção e compartilhamento de textos.

O objetivo dessa proposta era estimular os alunos a aprender, compreender e aplicar os conceitos gramaticais relacionados à Sintaxe da Concordância. Essa atividade visava ampliar o domínio dos alunos sobre as normas gramaticais da Língua Portuguesa, confiante para o desenvolvimento de habilidades comunicativas eficientes e adequadas às situações comunicativas em que foram inseridas.

Após a pesquisa e o estudo gramatical, os alunos produziram textos explicativos sobre a Sintaxe da Concordância e postaram em seus blogs pessoais. Essas produções, além de fornecer aos alunos a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, serviram como material de estudo para os colegas, uma vez que os blogs estavam acessíveis a todos os estudantes das turmas.

A atividade foi registrada em links no blog Práticas em Língua Portuguesa, que centralizava as postagens e servia como espaço de compartilhamento e interação entre os discentes:

<https://praticaslinguaportuguesa.blogspot.com/2021/09/>.

Ao utilizar blogs pessoais e o weblog coletivo, essa apropriação alinhou-se à Competência 7 da BNCC, mobilizando os estudantes para o uso de práticas de linguagem no universo digital de maneira crítica, criativa e ética.

5.3 Curriculum Vitae

Em novembro de 2021, foi proposta mais uma atividade de produção de textos, desta vez com o objetivo de elaborar o Curriculum Vitae. A atividade envolveu 48 discentes que, após receberem minhas instruções e diretrizes, produziram e postaram os documentos em seus blogs pessoais.

A proposta dessa atividade estava relacionada à preparação dos alunos para o ingresso no mercado de trabalho e a consciência da importância de desenvolver habilidades de auto apresentação e comunicação escrita adequada em contextos profissionais. Além disso, a atividade visava aprimorar a capacidade dos alunos de organizar informações relevantes sobre sua formação escolar, experiências profissionais e habilidades pessoais, de modo a criar um documento atrativo e eficiente para futuras oportunidades de emprego.

A atividade também proporcionou aos alunos a oportunidade de explorar diferentes formatos e estratégias de elaboração de Curriculum Vitae, incentivando a pesquisa e a análise crítica de exemplos disponíveis na internet. Dessa forma, os estudantes ficaram adaptados ao conteúdo e ao formato de seus currículos às suas próprias necessidades e características pessoais, promovendo uma experiência de aprendizagem significativa e autônoma.

Todos os Curriculum Vitae produzidos pelos alunos foram postados em seus respectivos blogs pessoais, permitindo que compartilhassem suas experiências com colegas. A postagem coletiva em links dessa atividade no blog Práticas em Língua Portuguesa serviu como um registro das produções textuais e do desenvolvimento das habilidades de escrita dos estudantes durante o período do ERE:

https://praticaslinguaportuguesa.blogspot.com/2021_11_04_archive.html.

Essa atividade, assim como as demais descritas neste artigo, demonstra o potencial do uso de blogs como ferramentas pedagógicas no ensino de

Língua Portuguesa, especialmente durante a pandemia de COVID-19, quando o ensino remoto se tornou uma necessidade.

5.4 Dissertação argumentativa, modelo ENEM

Ainda em novembro de 2021, como parte das atividades didáticas propostas, 68 discentes foram desafiados a escrever o gênero textual Dissertação Argumentativa, seguindo o modelo da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O tema proposto foi “Linguagem neutra: bobagem ou luta contra a discriminação?” retirado do site Guia do Estudante.

A escolha desse tema visava estimular os alunos a refletir sobre questões contemporâneas e relevantes, como a inclusão social, a diversidade de gênero e o papel da linguagem como instrumento de transformação social. Além disso, a atividade tinha como objetivo desenvolver habilidades de escrita, argumentação e interpretação, fundamentais para o desempenho dos estudantes no ENEM e em outros processos seletivos.

Os alunos foram instruídos a pesquisar, analisar e desenvolver argumentos sólidos e bem fundamentados, considerando diferentes perspectivas e opiniões sobre o tema proposto. Além disso, foi enfatizada a importância de se organizar o texto de forma coesa e coerente, seguindo a estrutura típica de uma dissertação argumentativa: introdução, desenvolvimento e conclusão.

Após a elaboração das redações, os alunos postaram seus textos nos blogs pessoais, permitindo que compartilhassem suas ideias e opiniões com colegas. Todos os trabalhos também foram registrados coletivamente em links no blog Práticas em Língua Portuguesa, consolidando o registro das produções textuais e do desenvolvimento das habilidades de escrita:
https://praticaslinguaportuguesa.blogspot.com/2021_11_24_archive.html.

5.5 Documentário “Línguas – Vidas em Português”

Em janeiro de 2022, foi proposta uma atividade de produção textual baseada no documentário “Língua – Vidas em Português”, dirigido por Victor Lopes em 2004, disponível no YouTube. O filme aborda a língua portuguesa como elemento de identidade e conexão entre diversas comunidades ao redor do mundo. Nesta atividade, 40 discentes foram desafiados a assistir ao documentário e transcrever trechos relevantes dos relatos dos entrevistados presentes no filme, focando na temática da língua portuguesa como identidade nacional e cultural.

A proposta dessa atividade teve como objetivo estimular os alunos a refletir sobre a importância da língua portuguesa como elemento de união e identidade entre diferentes povos, culturas e nações. Além disso, buscava-se promover a compreensão das diversas facetas da língua e a valorização de seu papel na construção de identidades coletivas e individuais.

Após a seleção e transcrição dos trechos, os alunos foram instruídos a postar suas produções textuais em seus blogs pessoais. Essas postagens também foram registradas coletivamente em links no blog Práticas em Língua Portuguesa, consolidando o compartilhamento da atividade desenvolvida no período do ERE:

<https://praticaslinguaportuguesa.blogspot.com/2022/01/>.

Essa atividade demonstra, mais uma vez, o potencial do uso de blogs como ferramentas pedagógicas no ensino de Língua Portuguesa. Ao trabalhar com materiais audiovisuais e temas relevantes, os estudantes puderam desenvolver habilidades importantes de escrita, análise e reflexão, confiantes para um processo de ensino-aprendizagem mais engajador e eficaz.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo, foram apresentadas as atividades de produção textual realizadas por discentes da 3ª série do Ensino Médio em Tempo Integral no contexto do ERE durante a pandemia de COVID-19. Essas

atividades foram registradas no blog Práticas em Língua Portuguesa, bem como, em parte, nos blogs pessoais dos alunos, demonstrando a eficácia de utilização dessas páginas da Web como ferramentas pedagógicas.

As atividades propostas abordam diferentes gêneros textuais, temas e formatos, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e a capacidade de expressão dos alunos. A utilização de blogs pessoais e o registro das atividades no blog Práticas em Língua Portuguesa permitiu o acompanhamento das produções dos estudantes de maneira dinâmica e flexível, adaptando-se às restrições impostas pelo ensino remoto.

A experiência relatada neste artigo evidencia a importância de abordar a língua portuguesa de forma integrada às novas tecnologias, promovendo a interação e a comunicação entre alunos e professores. O uso de blogs no ensino de Língua Portuguesa mostrou-se uma estratégia eficiente para engajar os alunos em atividades de produção textual e estimular o desenvolvimento de competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)-Ensino Médio.

Em conclusão, este relato de experiência no ERE durante a pandemia de COVID-19 destaca a adoção de metodologias e ferramentas pedagógicas inovadoras no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Espera-se que as reflexões e práticas aprendidas neste artigo possam inspirar professores a explorar novas abordagens e tecnologias no ensino de Língua Portuguesa, promovendo uma educação mais atualizada, envolvente e eficaz para os estudantes.

REFERÊNCIAS

BATES, A. W. (Tony). *Educar na era digital: design, ensino e aprendizagem*. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio. Brasília: MEC, 2018. Disponível em:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf. Acesso em: 16 abr. 2023.

DICAS BLOGGER. 2021. Disponível em:

<http://www.dicasblogger.com.br/2021/>. Acesso em: 21 abr. 2023.

LACERDA, Tiago Eurico de; JUNIOR, Raul Greco (Orgs.). *Educação remota em tempos de pandemia: ensinar, aprender e ressignificar a educação* [livro eletrônico]. Curitiba: Bagai, 2021.

MORAN, José Manuel. O uso das novas tecnologias da informação e da comunicação na EAD: uma leitura crítica dos meios. COPEAD/SEED/MEC.

Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/T6%20TextoMoran.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2023.

MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas; FLORES, Fábio Fernandes; ALMEIDA, Claudio Bispo de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. *Revista Praxis Educacional*, Vitória da Conquista, v. 17, n. 48, p. 60-77, out./dez. 2021. Disponível em:

<https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/9010/6134>. Acesso em: 18 abr. 2023.

PALÚ, Janete; SCHÜTZ, Jenerton Arlan; MAYER, Leandro (Orgs.). *Desafios da educação em tempos de pandemia*. Cruz Alta: Ilustração, 2020.

¹Mestre Profissional em Ensino de Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas da Universidade do Estado do Pará. Professor de Língua Portuguesa da Secretaria Estadual de Educação do Pará. Correio eletrônico: joao.reis@escola.seduc.pa.gov.br ORCID: [https://orcid.org/0009-0006-](https://orcid.org/0009-0006-0390-7152)

0390-7152

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expressediente Venha

fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!